

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАННЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ С УЧЁТОМ ВОЗРАСТНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЗОН

Улугмуротов А.А.¹, Зуфаров А.А.², Юсупов Ш.А.³, Маматов С.О.¹

¹Самаркандский филиал Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, г. Самарканд, Узбекистан

²Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

³Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. *Актуальность.* Восстановительное лечение детей после кишечной непроходимости является важным этапом комплексной медицинской помощи, поскольку даже после устранения механического препятствия сохраняется риск нарушения моторики кишечника, болевого синдрома, послеоперационных осложнений, повторных обращений и замедленного восстановления питания. Особое значение имеет возрастной подход к реабилитации, так как клинические проявления, функциональные возможности и критерии оценки восстановления существенно различаются у детей первого года жизни, дошкольного и школьного возраста. Цель исследования — оценить программу ранней возрастнo-адаптированной реабилитации детей после лечения кишечной непроходимости с учётом клинико-функционального восстановления, частоты осложнений, повторных обращений. *Материалы и методы.* В исследование включены 199 детей в возрасте от 6 месяцев до 17 лет с различными формами кишечной непроходимости, находившихся на лечении в клинике Самаркандского филиала РНЦЭМП в 2020–2025 гг. Пациенты были распределены на группу сравнения и основную группу. В группе сравнения применялась стандартная лечебная тактика, тогда как в основной группе дополнительно использовались оптимизированный диагностико-лечебный алгоритм и ранние возрастнo-адаптированные реабилитационные мероприятия. С учётом возраста дети были разделены на четыре возрастнo-реабилитационные зоны: ВРЗ-I — 6–12 месяцев, ВРЗ-II — 1–3 года, ВРЗ-III — 4–7 лет, ВРЗ-IV — 8–17 лет. Эффективность оценивалась по срокам восстановления перистальтики, отхождения газов, появления самостоятельного стула, переносимости питания, выраженности болевого синдрома, частоте осложнений, повторных вмешательств, повторных обращений и длительности госпитализации. *Результаты.* В основной группе во всех возрастных категориях отмечалось более быстрое восстановление функции желудочно-кишечного тракта по сравнению с группой сравнения. У детей ОГ раньше восстанавливалась перистальтика, быстрее отмечалось отхождение газов и самостоятельный стул, а также улучшалась переносимость питания. Наиболее выраженные различия наблюдались у детей ВРЗ-I, где применение ранней тактики восстановления сочеталось с более высокой частотой успешной гидроэхоколонографической дезинвагинации и снижением потребности в оперативном лечении. В общей структуре наблюдений в основной группе также отмечалось снижение частоты послеоперационных осложнений, повторных вмешательств, повторных обращений и длительности госпитализации. *Вывод.* Ранняя возрастнo-адаптированная реабилитация детей после лечения кишечной непроходимости способствует более быстрому восстановлению функции кишечника, уменьшению выраженности болевого синдрома, снижению частоты осложнений и улучшению ближайших и отдалённых результатов лечения. Выделение возрастнo-реабилитационных зон позволяет индивидуализировать восстановительные мероприятия и повысить эффективность комплексной помощи детям с кишечной непроходимостью.

Ключевые слова: кишечная непроходимость, дети, ранняя реабилитация, возрастнo-реабилитационные зоны, восстановление функции кишечника, детская хирургия.

CLINICAL AND FUNCTIONAL ASSESSMENT OF EARLY REHABILITATION IN CHILDREN AFTER TREATMENT OF INTESTINAL OBSTRUCTION WITH CONSIDERATION OF AGE-RELATED REHABILITATION ZONES

Ulugmurotov A.A.¹, Zufarov A.A.², Yusupov Sh.A.³, Mamatov S.O.¹

¹Samarkand Branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care, Samarkand, Uzbekistan

²Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

³Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. *Relevance.* Restorative treatment in children after intestinal obstruction is an important

stage of comprehensive medical care, since even after elimination of the mechanical obstruction, the risk of impaired intestinal motility, pain syndrome, postoperative complications, repeated visits, and delayed recovery of feeding may persist. An age-adapted approach to rehabilitation is of particular importance, as clinical manifestations, functional capacities, and criteria for assessing recovery differ significantly in infants, pre-school children, and school-age children. **Objective.** To evaluate an early age-adapted rehabilitation program in children after treatment of intestinal obstruction, taking into account clinical and functional recovery, the frequency of complications, and repeated visits. **Materials and methods.** The study included 199 children aged from 6 months to 17 years with various forms of intestinal obstruction who were treated at the clinic of the Samarkand Branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care from 2020 to 2025. The patients were divided into a comparison group and a main group. In the comparison group, standard treatment tactics were used, whereas in the main group, an optimized diagnostic and treatment algorithm and early age-adapted rehabilitation measures were additionally applied. Taking age characteristics into account, the children were divided into four age-related rehabilitation zones: ARZ-I — 6–12 months, ARZ-II — 1–3 years, ARZ-III — 4–7 years, and ARZ-IV — 8–17 years. Effectiveness was assessed by the time to recovery of intestinal peristalsis, passage of gas, independent stool, tolerance of feeding, severity of pain syndrome, frequency of complications, repeated interventions, repeated visits, and duration of hospitalization. **Results.** In the main group, recovery of gastrointestinal function occurred faster in all age categories compared with the comparison group. In children of the main group, intestinal peristalsis recovered earlier, passage of gas and independent stool occurred sooner, and tolerance of feeding improved. The most pronounced differences were observed in children of ARZ-I, where early recovery tactics were associated with a higher rate of successful hydroechocolonographic reduction and a reduced need for surgical treatment. In the overall structure of observations, the main group also showed a decrease in postoperative complications, repeated interventions, repeated visits, and duration of hospitalization. **Conclusion.** Early age-adapted rehabilitation in children after treatment of intestinal obstruction contributes to faster recovery of intestinal function, reduction of pain syndrome, a lower frequency of complications, and improved short- and long-term treatment outcomes. The identification of age-related rehabilitation zones makes it possible to individualize restorative measures and increase the effectiveness of comprehensive care for children with intestinal obstruction.

Keywords: intestinal obstruction, children, early rehabilitation, age-related rehabilitation zones, recovery of intestinal function, pediatric surgery.

ИЧАК ТЎТИЛИШИ ДАВОЛАНГАНДАН КЕЙИН БОЛАЛАРДА ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯНИНГ ЁШ-РЕАБИЛИТАЦИОН ЗОНАЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛГАН ҲОЛДА КЛИНИК-ФУНКЦИОНАЛ БАҲОСИ

Улуғмуротов А.А.¹, Зуфаров А.А.², Юсупов Ш.А.³, Маматов С.О.¹

¹ Республика шошилич тиббий ёрдам илмий маркази Самарқанд филиали, Самарқанд ш., Ўзбекистон

² Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

³ Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Долзарблиги. Ичак тўтилиши даволангандан кейин болаларда тикловчи даволаш комплекс тиббий ёрдамнинг муҳим босқичи ҳисобланади, чунки механик тўсиқ бартараф этилгандан кейин ҳам ичак моторикасининг бузилиши, оғриқ синдроми, операциядан кейинги асоратлар, такрорий мурожаатлар ва овқатланишининг секин тикланиш хавфи сақланиб қолади. Реабилитацияда ёшга мос ёндашув алоҳида аҳамиятга эга, чунки ҳаётининг биринчи йилидаги, мактабгача ва мактаб ёшидаги болаларда клиник белгилари, функционал имкониятлари ҳамда тикланишни баҳолаш мезонлари сезиларли даражада фарқ қилади. Тадқиқот мақсади. Ичак тўтилиши даволангандан кейин болаларда эрта ёшга мослаштирилган реабилитация дастурини клиник-функционал тикланиш, асоратлар ва такрорий мурожаатлар частотасини ҳисобга олган ҳолда баҳолаш. Материаллар ва усуллар. Тадқиқотга 2020–2025-йилларда Республика шошилич тиббий ёрдам илмий маркази Самарқанд филиали клиникасида даволанган, ичак тўтилиши турли шакллари мавжуд бўлган 6 ойликдан 17 ёшгача бўлган 199 нафар бола киритилди. Беморлар солиштириш гуруҳи ва асосий гуруҳга ажратилди. Солиштириш гуруҳида стандарт даволаш тактикаси қўлланилган бўлса, асосий гуруҳда қўшимча равишда оптималлаштирилган диагностик-даволаш алгоритми ва эрта ёшга мослаштирилган реабилитацион тадбирлар қўлланилди. Ёш хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда болалар тўртта ёш-реабилитацион зонага ажратилди: ЯРЗ-I — 6–12 ой, ЯРЗ-II — 1–3 ёш, ЯРЗ-III — 4–7 ёш, ЯРЗ-IV — 8–17 ёш. Самарадорлик ичак перисталтикаси тикланиш мuddати, газ чиқиши, мустақил

ич келиши, овқатланишни кўтара олиши, оғриқ синдромининг ифодаланганлиги, асоратлар, такрорий аралашувлар, такрорий мурожаатлар ва госпитализация давомийлиги бўйича баҳоланди. Натижалар. Асосий гуруҳда барча ёш тоифаларида ошқозон-ичак тракти функциясининг тикланиши солиштириши гуруҳига нисбатан тезроқ кечди. Асосий гуруҳ болаларида перистальтика эрта тикланди, газ чиқиши ва мустақил ич келиши тезроқ кузатилди, шунингдек овқатланишни кўтара олиши яхшиланди. Энг яққол фарқлар ЯРЗ-1 болаларида кузатилди, бу гуруҳда эрта тикланиши тактикаси муваффақиятли гидроэхоколонографик дезинвагинация частотасининг юқорилиги ва оператив даволашга эҳтиёжнинг камайиши билан бирга кечди. Умумий кузатувлар таркибида асосий гуруҳда операциядан кейинги асоратлар, такрорий аралашувлар, такрорий мурожаатлар ва госпитализация давомийлигининг камайиши ҳам қайд этилди. Хулоса. Ичак тўтилиши даволангандан кейин болаларда эрта ёшга мослаштирилган реабилитация ичак функциясининг тезроқ тикланишига, оғриқ синдромининг камайишига, асоратлар частотасининг пасайишига ҳамда даволашнинг яқин ва узоқ муддатли натижаларининг яхшиланишига ёрдам беради. Ёш-реабилитацион зоналарни ажратиш тикловчи тадбирларни индивидуаллаштириши ва ичак тўтилиши билан оғриган болаларга кўрсатиладиган комплекс ёрдам самарадорлигини ошириш имконини беради.

Калит сўзлар: *ичак тўтилиши, болалар, эрта реабилитация, ёш-реабилитацион зоналар, ичак функциясининг тикланиши, болалар хирургияси.*

e-mail: ulugmuratovazim@gmail.com, shuchrat_66@mail.ru

Актуальность. Кишечная непроходимость у детей относится к числу наиболее значимых неотложных состояний в детской хирургии, поскольку сопровождается нарушением кишечного пассажа, водно-электролитными расстройствами, интоксикацией, риском ишемии кишечной стенки, некроза и перитонита [1, 2]. Несмотря на совершенствование методов диагностики и хирургического лечения, проблема восстановления детей после устранения кишечной непроходимости остаётся актуальной, так как клиническое выздоровление не всегда совпадает с полноценным восстановлением моторики кишечника, переносимости питания и общей функциональной активности ребёнка [3, 4]. Особое место в структуре кишечной непроходимости у детей занимает инвагинация кишечника, которая является одной из наиболее частых форм приобретённой кишечной непроходимости у детей раннего возраста [1, 5]. По данным отечественных и зарубежных авторов, своевременная ультразвуковая диагностика и применение неоперативной дезинвагинации при неосложнённом течении позволяют снизить потребность в хирургическом вмешательстве и уменьшить риск осложнений [6, 7, 8]. Однако даже при успешном устранении инвагината или выполнении оперативного лечения у ребёнка сохраняется необходимость в поэтапном восстановлении функции желудочно-кишечного тракта, коррекции питания, профилактике послеоперационного пареза кишечника, болевого синдрома, спаечного процесса и повторных обращений [4, 9].

В последние годы в мировой хирургической практике активно развивается концепция ускоренного восстановления после операции — Enhanced Recovery After Surgery (ERAS), основанная на мультимодальном подходе, включающем адекватное обезболивание, раннее восстановление энтерального питания, раннюю активизацию, снижение хирургического стресса и сокращение сроков госпитализации [10, 11]. В педиатрической хирургии данный подход требует осторожной адаптации с учётом возраста ребёнка, характера заболевания, объёма вмешательства, степени функциональной зрелости желудочно-кишечного тракта и возможностей объективной оценки восстановления [12, 13].

Особую значимость имеет возрастная дифференциация реабилитационных мероприятий. У детей первого года жизни невозможно полноценно использовать субъективную оценку качества жизни и болевого синдрома, поэтому эффективность восстановления должна оцениваться преимущественно по объективным клинико-функциональным критериям: восстановлению перистальтики, отхождению газов, самостоятельному стулу, переносимости питания, аппетиту, сну, поведению ребёнка и снижению выраженности боли по поведенческим шкалам [2, 14]. У детей старшего возраста дополнительно возможно учитывать двигательную активность, возвращение к привычному режиму, школьной или игровой активности, а также качество жизни и психоэмоциональное состояние [13, 15].

Актуальность настоящего исследования определяется необходимостью разработки и клинико-функциональной оценки ранней возраст-адаптированной реабилитации детей после лечения кишечной непроходимости. Такой подход позволяет не ограничиваться только фактом устранения механического препятствия, а оценивать полноценность восстановления ребёнка с учётом возраста, формы заболевания, метода лечения, динамики функции кишечника, частоты осложнений, повторных обращений и социально-экономических результатов.

Цель исследования. Оценить программу ранней возрастнo-адаптированной реабилитации детей после лечения кишечной непроходимости с учётом клинико-функционального восстановления, частоты осложнений, повторных обращений.

Материалы и методы. Исследование проведено на базе клиники Самаркандского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи за период 2020–2025 гг. В исследование включены 199 детей в возрасте от 6 месяцев до 17 лет с клинически и инструментально подтверждённой кишечной непроходимостью. Все пациенты находились на лечении в условиях детского хирургического стационара.

Согласно дизайну исследования дети были распределены на две клинические группы. Группу сравнения составили 96 пациентов, у которых применялась стандартная лечебная тактика и традиционное послеоперационное ведение. Основную группу составили 103 ребёнка, у которых наряду с оптимизированным диагностико-лечебным алгоритмом применялись ранние возрастнo-адаптированные реабилитационные мероприятия.

С учётом возрастных особенностей восстановления все пациенты были разделены на четыре возрастнo-реабилитационные зоны: ВРЗ-I — дети 6–12 месяцев, ВРЗ-II — 1–3 года, ВРЗ-III — 4–7 лет, ВРЗ-IV — 8–17 лет. Такое распределение позволило индивидуализировать реабилитационные мероприятия в зависимости от возраста ребёнка, функциональной зрелости желудочно-кишечного тракта, уровня двигательной активности и возможности объективной оценки клинического восстановления.

Реабилитационные мероприятия включали поэтапное восстановление энтерального питания, контроль болевого синдрома, стимуляцию моторики кишечника, профилактику послеоперационного пареза и спаечного процесса, раннюю двигательную активизацию с учётом возраста, диетические рекомендации, наблюдение за переносимостью питания, динамикой стула и общим состоянием ребёнка. У детей первого года жизни эффективность восстановления оценивалась преимущественно по объективным клинико-функциональным критериям, включая восстановление перистальтики, отхождение газов, самостоятельный стул, аппетит, сон, переносимость кормления и выраженность боли по шкале FLACC. У детей старшего возраста дополнительно учитывались уровень физической активности, переносимость обычного питания, возвращение к привычному режиму и выраженность болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале.

Эффективность ранней реабилитации оценивалась по срокам восстановления перистальтики кишечника, отхождения газов, появления самостоятельного стула, полной переносимости питания, выраженности болевого синдрома перед выпиской, длительности госпитализации, частоте послеоперационных осложнений, повторных вмешательств, повторных обращений, повторной госпитализации и потребности в дополнительном лечении.

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием методов вариационной статистики. Количественные показатели представлены в виде средней величины и стандартного отклонения, качественные показатели — в абсолютных и относительных значениях. Для оценки достоверности различий между группами применялись критерий Стьюдента, χ^2 Пирсона и точный критерий Фишера. Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты. В исследование были включены 199 детей с кишечной непроходимостью, распределённых на группу сравнения (ГС) и основную группу (ОГ). С учётом возраста и особенностей восстановительного периода пациенты были разделены на четыре возрастнo-реабилитационные зоны: ВРЗ-I — 6–12 месяцев, ВРЗ-II — 1–3 года, ВРЗ-III — 4–7 лет, ВРЗ-IV — 8–17 лет. Основная оценка эффективности проводилась по срокам восстановления функции кишечника, выраженности болевого синдрома, частоте хирургических вмешательств, осложнений, повторных обращений и длительности госпитализации.

Распределение детей по возрастнo-реабилитационным зонам показало, что наибольшую долю составили пациенты ВРЗ-I в возрасте 6–12 месяцев — 123 ребёнка, что соответствовало 61,8% от общего числа наблюдений. В группе сравнения таких детей было 59 (61,5%), в основной группе — 64 (62,1%), что подтверждает сопоставимость групп по данному возрастному признаку (рис.1).

Дети ВРЗ-II в возрасте 1–3 лет составили 26 пациентов (13,1%), из них 13 (13,5%) вошли в ГС и 13 (12,6%) — в ОГ. ВРЗ-III была представлена 24 детьми (12,1%): по 12 пациентов в каждой группе. ВРЗ-IV включала 26 детей (13,1%), из них 12 (12,5%) относились к ГС и 14 (13,6%) — к ОГ. Обе клинические группы были сопоставимы по возрастнo-реабилитационным зонам, а преобладание детей первого года жизни отражает высокую частоту инвагинационной кишечной непроходимости в данной возрастной категории.

Рис. 1. Распределение детей по возрастно-реабилитационным зонам, %

Таблица 1
Сравнительная оценка клинического восстановления у детей с кишечной непроходимостью в зависимости от возрастной группы

Показатель	ГС	ОГ
<i>ВРЗ-I, 6–12 месяцев</i>		
Восстановление перистальтики, сутки	2,2±0,6	1,5±0,4*
Отхождение газов, сутки	2,5±0,7	1,8±0,5*
Самостоятельный стул, сутки	3,1±0,8	2,3±0,6*
Полная переносимость питания, сутки	3,4±0,9	2,5±0,7*
Боль перед выпиской, баллы	2,8±0,7	1,7±0,6*
<i>ВРЗ-II, 1–3 года</i>		
Восстановление перистальтики, сутки	2,6±0,7	1,9±0,5*
Отхождение газов, сутки	2,9±0,8	2,2±0,6*
Самостоятельный стул, сутки	3,5±0,9	2,7±0,7*
Полная переносимость питания, сутки	3,8±1,0	2,9±0,8*
Боль перед выпиской, баллы	3,1±0,8	2,0±0,7*
<i>ВРЗ-III, 4–7 лет</i>		
Восстановление перистальтики, сутки	2,8±0,8	2,0±0,6*
Отхождение газов, сутки	3,1±0,9	2,3±0,7*
Самостоятельный стул, сутки	3,7±1,0	2,8±0,8*
Полная переносимость питания, сутки	4,0±1,1	3,0±0,8*
Боль перед выпиской, баллы	3,3±0,9	2,1±0,7*
<i>ВРЗ-IV, 8–17 лет</i>		
Восстановление перистальтики, сутки	3,0±0,9	2,1±0,6*
Отхождение газов, сутки	3,3±1,0	2,5±0,7*
Самостоятельный стул, сутки	3,9±1,1	3,0±0,8*
Полная переносимость питания, сутки	4,2±1,2	3,2±0,9*
Боль перед выпиской, баллы	3,5±1,0	2,2±0,8*

Примечание. ГС — группа сравнения; ОГ — основная группа. * — различия статистически значимы по сравнению с ГС, $p < 0,05$. У детей ВРЗ-I боль оценивалась по шкале FLACC, у детей старших возрастных групп — по визуально-аналоговой шкале боли.

По данным таблицы 1, у детей основной группы во всех возрастных категориях восстановление функции кишечника происходило быстрее, чем в группе сравнения. В ОГ раньше восстанавливалась

перистальтика, быстрее отмечалось отхождение газов, появлялся самостоятельный стул и улучшалась переносимость питания. Кроме того, перед выпиской выраженность болевого синдрома у детей основной группы была ниже, что свидетельствует о более благоприятном течении раннего восстановительного периода.

Сравнительная оценка лечебной тактики и хирургических исходов показала, что в основной группе результаты лечения были более благоприятными по сравнению с группой сравнения. Наиболее выраженные различия отмечены у детей ВРЗ-I в возрасте 6–12 месяцев (рис.2). В этой возрастной группе успешная гидроэзоколонографическая дезинвагинация была достигнута у 51 ребёнка (79,7%) в ОГ против 34 детей (57,6%) в ГС. Одновременно частота оперативного лечения снизилась с 42,4% в группе сравнения до 20,3% в основной группе, что свидетельствует об эффективности ранней диагностики и своевременного применения консервативно-инструментального лечения при неосложнённой инвагинации.

Рис. 2. Сравнительная оценка лечебной тактики и хирургических исходов у детей подгруппы ВРЗ-I с КН, %

Рис. 3. Сравнительная оценка лечебной тактики и хирургических исходов у детей подгруппы ВРЗ-II с КН, %

У детей старших возрастных групп также отмечалась положительная динамика в основной группе. В ВРЗ-II частота послеоперационных осложнений снизилась с 23,1% до 7,7%, а повторные вмешательства — с 15,4% до 0% (рис.3). В ВРЗ-III осложнения уменьшились с 25,0% до 8,3%, повторные вмешательства в основной группе также не потребовались (рис.4). В ВРЗ-IV частота осложнений снизилась с 16,7% до 7,1%, при этом показатели повторных вмешательств в обеих группах существенно не различались (рис.5).

В целом по всем возрастным группам применение оптимизированного подхода позволило снизить частоту оперативного лечения с 57,3% в ГС до 38,8% в ОГ, резекции кишки — с 13,5% до 6,8%, послеоперационных осложнений — с 17,7% до 6,8%, а повторных вмешательств — с 8,3% до 1,9%. Полученные данные подтверждают, что ранняя диагностика, дифференцированный выбор лечебной тактики и возрастено-адаптированное ведение детей способствуют снижению хирургической нагрузки и улучшению непосредственных результатов лечения кишечной непроходимости.

Рис. 4. Сравнительная оценка лечебной тактики и хирургических исходов у детей подгруппы ВРЗ-III с КН, %

Рис. 5. Сравнительная оценка лечебной тактики и хирургических исходов у детей подгруппы ВРЗ-IV с КН, %

Применение оптимизированного подхода в основной группе сопровождалось снижением хирургической активности и частоты осложнений. Наиболее выраженный эффект отмечен у детей ВРЗ-I: частота успешной гидроэзоколонографической дезинвагинации увеличилась с 57,6% до 79,7%, а потребность в оперативном лечении снизилась с 42,4% до 20,3%. В целом по всем возрастным группам в ОГ частота оперативного лечения была ниже — 38,8% против 57,3% в ГС, послеоперационные осложнения встречались реже — 6,8% против 17,7%, а повторные вмешательства снизились с 8,3% до 1,9%.

Данные таблицы 2 показывают, что ранняя возраст-адаптированная реабилитация способствовала улучшению отдалённых и социально-экономических результатов. В основной группе средняя длительность госпитализации сократилась с $8,1 \pm 2,1$ до $6,3 \pm 1,6$ койко-дня. Частота повторных обращений снизилась с 18,8% до 6,8%, повторной госпитализации — с 9,4% до 1,0%, а потребность в дополнительном лечении — с 19,8% до 6,8%. Это подтверждает практическую значимость предложенного подхода не только для клинического восстановления ребёнка, но и для снижения нагрузки на стационарное звено медицинской помощи.

Обсуждение. Полученные результаты подтверждают, что восстановление детей после лечения кишечной непроходимости должно рассматриваться не только как завершение хирургического или консервативно-инструментального этапа, но и как самостоятельный клинико-функциональный процесс. Устранение механического препятствия не всегда означает полное восстановление моторики кишечника, переносимости питания и общего состояния ребёнка. Поэтому включение ранних возраст-адаптированных реабилитационных мероприятий является важным компонентом комплексного ведения таких пациентов.

В представленном исследовании наибольшую долю составили дети ВРЗ-I в возрасте 6–12 месяцев — 123 пациента (61,8%). Это связано с преобладанием инвагинационной кишечной непроходимости у детей первого года жизни. Данный факт имеет принципиальное значение, поскольку у детей раннего возраста клиническая картина часто бывает неспецифичной, а оценка состояния основывается преимущественно на объективных признаках: беспокойстве, отказе от кормления, рвоте, вздутии живота, характере стула, восстановлении аппетита, сна и переносимости питания. Поэтому имен-

но в этой возрастной группе особенно важны ранняя инструментальная диагностика, своевременное устранение инвагинации и щадящее восстановительное ведение.

Таблица 2

Сравнительная оценка отдалённых и социально-экономических результатов лечения у детей с кишечной непроходимостью

Показатель	ГС	ОГ
<i>ВРЗ-I, 6–12 месяцев</i>		
Длительность госпитализации, койко-дни	7,8±1,9	5,9±1,4*
Повторные обращения, n (%)	10 (16,9)	4 (6,3)*
Повторная госпитализация, n (%)	5 (8,5)	1 (1,6)*
Потребность в дополнительном лечении, n (%)	11 (18,6)	4 (6,3)*
<i>ВРЗ-II, 1–3 года</i>		
Длительность госпитализации, койко-дни	8,4±2,1	6,5±1,6*
Повторные обращения, n (%)	3 (23,1)	1 (7,7)*
Повторная госпитализация, n (%)	2 (15,4)	0 (0,0)*
Потребность в дополнительном лечении, n (%)	3 (23,1)	1 (7,7)*
<i>ВРЗ-III, 4–7 лет</i>		
Длительность госпитализации, койко-дни	8,9±2,2	6,8±1,7*
Повторные обращения, n (%)	3 (25,0)	1 (8,3)*
Повторная госпитализация, n (%)	1 (8,3)	0 (0,0)*
Потребность в дополнительном лечении, n (%)	3 (25,0)	1 (8,3)*
<i>ВРЗ-IV, 8–17 лет</i>		
Длительность госпитализации, койко-дни	9,2±2,4	7,1±1,8*
Повторные обращения, n (%)	2 (16,7)	1 (7,1)
Повторная госпитализация, n (%)	1 (8,3)	0 (0,0)*
Потребность в дополнительном лечении, n (%)	2 (16,7)	1 (7,1)
Всего		
Длительность госпитализации, койко-дни	8,1±2,1	6,3±1,6*
Повторные обращения, n (%)	18 (18,8)	7 (6,8)*
Повторная госпитализация, n (%)	9 (9,4)	1 (1,0)*
Потребность в дополнительном лечении, n (%)	19 (19,8)	7 (6,8)*

Примечание. ГС — группа сравнения; ОГ — основная группа. * — различия статистически значимы по сравнению с ГС, $p < 0,05$.

Сравнительный анализ показал, что в основной группе во всех возрастно-реабилитационных зонах восстановление функции кишечника происходило быстрее, чем в группе сравнения. Так, у детей ОГ раньше восстанавливалась перистальтика, быстрее отмечалось отхождение газов, появление самостоятельного стула и полная переносимость питания. Эти данные свидетельствуют о положительном влиянии ранней реабилитации на восстановление моторно-эвакуаторной функции кишечника. Особенно важно, что снижение сроков восстановления наблюдалось не только у детей раннего возраста, но и у пациентов старших возрастных групп, что подтверждает универсальность возрастнo-адаптированного подхода.

Отдельного внимания заслуживает динамика болевого синдрома. Перед выпиской выраженность боли во всех возрастных группах была ниже у детей основной группы. Это указывает на более благоприятное течение раннего восстановительного периода и может быть связано с комплексным ведением пациентов, включавшим адекватный контроль боли, постепенное расширение питания, раннюю активизацию и профилактику функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта. У детей первого года жизни применение шкалы FLACC позволило объективизировать оценку боли, что особенно важно при невозможности самостоятельной вербальной оценки состояния ребёнком.

Наиболее выраженный клинический эффект был получен у детей ВРЗ-I. В основной группе частота успешной гидроэзоколонографической дезинвагинации составила 79,7%, тогда как в группе сравнения — 57,6%. Одновременно частота оперативного лечения снизилась с 42,4% до 20,3%. Это показывает, что ранняя диагностика инвагинационной кишечной непроходимости и своевременное применение гидроэзоколонографической дезинвагинации позволяют уменьшить потребность в хирургическом вмешательстве у детей первого года жизни. Такой результат имеет большое практиче-

ское значение, поскольку снижение хирургической нагрузки у данной категории пациентов уменьшает риск послеоперационных осложнений и ускоряет восстановление.

В старших возрастных группах гидроэзоколоннографическая дезинвагинация не являлась ведущим методом лечения, однако применение оптимизированного подхода также сопровождалось улучшением хирургических исходов. В ВРЗ-II частота послеоперационных осложнений снизилась с 23,1% до 7,7%, в ВРЗ-III — с 25,0% до 8,3%, в ВРЗ-IV — с 16,7% до 7,1%. Кроме того, у детей ВРЗ-II и ВРЗ-III в основной группе повторные вмешательства не потребовались. Это свидетельствует о том, что возраст-адаптированное послеоперационное ведение может способствовать снижению осложнений и более стабильному течению восстановительного периода.

В целом по всем возрастным группам в основной группе отмечено снижение частоты оперативного лечения с 57,3% до 38,8%, резекции кишки — с 13,5% до 6,8%, послеоперационных осложнений — с 17,7% до 6,8%, повторных вмешательств — с 8,3% до 1,9%. Эти результаты подтверждают, что оптимизированный диагностико-лечебный алгоритм в сочетании с ранней реабилитацией не только улучшает функциональное восстановление, но и положительно влияет на хирургические исходы.

Важным показателем эффективности предложенного подхода стали отдалённые и социально-экономические результаты. В основной группе средняя длительность госпитализации сократилась с $8,1 \pm 2,1$ до $6,3 \pm 1,6$ койко-дня. Кроме того, частота повторных обращений уменьшилась с 18,8% до 6,8%, повторной госпитализации — с 9,4% до 1,0%, а потребность в дополнительном лечении — с 19,8% до 6,8%. Эти данные свидетельствуют о том, что ранняя возраст-адаптированная реабилитация имеет значение не только для клинического восстановления ребёнка, но и для снижения нагрузки на стационар, уменьшения повторных обращений и повышения эффективности использования медицинских ресурсов.

Результаты исследования показывают, что возраст-дифференцированный подход к реабилитации детей после лечения кишечной непроходимости является клинически обоснованным и практически значимым. Выделение возраст-реабилитационных зон позволяет учитывать особенности детей первого года жизни, раннего, дошкольного и школьного возраста, а также выбирать адекватные критерии оценки восстановления. Для детей младшего возраста приоритетными являются объективные клиничко-функциональные показатели, тогда как у детей старшего возраста дополнительно могут учитываться физическая активность, переносимость обычного режима и субъективная оценка боли.

Выводы. У детей с КН наиболее многочисленную возрастную группу составили пациенты ВРЗ-I в возрасте 6–12 месяцев — 123 ребёнка (61,8%), что связано с высокой частотой инвагинационной кишечной непроходимости у детей первого года жизни. Применение ранней возраст-адаптированной реабилитации в основной группе способствовало более быстрому восстановлению функции кишечника: во всех возрастных группах раньше восстанавливалась перистальтика, быстрее отмечались отхождение газов, самостоятельный стул и полная переносимость питания. Кроме того, у детей ОГ перед выпиской отмечалась меньшая выраженность болевого синдрома по сравнению с группой сравнения. Оптимизированный диагностико-лечебный подход в сочетании с ранними реабилитационными мероприятиями позволил улучшить хирургические и социально-экономические результаты лечения: частота оперативных вмешательств снизилась с 57,3% до 38,8%, послеоперационных осложнений — с 17,7% до 6,8%, повторных вмешательств — с 8,3% до 1,9%, а средняя длительность госпитализации сократилась с $8,1 \pm 2,1$ до $6,3 \pm 1,6$ койко-дня.

Список литературы:

1. Российская ассоциация детских хирургов. Клинические рекомендации “Кишечная инвагинация у детей”. — 2024. Источник подтверждает актуальность проблемы, возрастную категорию “дети” и современный клинический подход к инвагинации.
2. Дьяконова Е.Ю., Бекин А.С., Гусев А.А., Яцык С.П. Кишечная инвагинация у детей: учебное пособие. — М.: Деловая полиграфия, 2023. — 52 с.
3. Морозов Д.А., Городков С.Ю. Инвагинация кишечника у детей // Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. — 2014. — Т. 4, № 1. — С. 103–110.
4. Улугмуротов А.А., Зуфаров А.А., Юсупов Ш.А. Реабилитация детей старшего возраста после хирургического лечения кишечной непроходимости // Биология ва тиббиёт муаммолари. — 2026. — № 2 (168). — С. 343–349.
5. Шамсиев Ж.А., Шамсиев А.М., Шодиева Н.Э., Зайниев С.С. Диагностика и лечение инвагинации кишечника у детей // The Scientific Heritage. — 2020. — № 48. — С. 58–60.
6. Hwang J., Yoon H.M., Kim P.H., Jung A.Y., Lee J.S., Cho Y.A. Current diagnosis and im-

age-guided reduction for intussusception in children // *Clinical and Experimental Pediatrics*. — 2023. — Vol. 66, № 1. — P. 12–21. DOI: 10.3345/cep.2021.01816.

7. Rahmani E., Amani-Beni R., Hekmatnia Y. et al. Diagnostic accuracy of ultrasonography for detection of intussusception in children: a systematic review and meta-analysis // *Archives of Academic Emergency Medicine*. — 2023. — Vol. 11, № 1. — Article e24. DOI: 10.22037/aaem.v11i1.1914.

8. Kelley-Quon L.I., Arthur L.G., Williams R.F. et al. Management of intussusception in children: a systematic review // *Journal of Pediatric Surgery*. — 2021. — Vol. 56, № 3. — P. 587–596. DOI: 10.1016/j.jpedsurg.2020.09.055.

9. Chukwubuike K.E., Nduagubam O.C. Hydrostatic reduction of intussusception in children: a single centre experience // *Pan African Medical Journal*. — 2020. — Vol. 36. — Article 263. DOI: 10.11604/pamj.2020.36.263.21380.

10. Gao R., Yang H., Li Y. et al. Enhanced recovery after surgery in pediatric gastrointestinal sur-

gery // *Journal of International Medical Research*. — 2019. — Vol. 47. — P. 4815–4826.

11. Roberts K., Brindle M.E., McLuckie D. Enhanced recovery after surgery in paediatrics: a review of the literature // *BJA Education*. — 2020.

12. Rafeeqi T., Mossabeb R., Satyanarayana G. et al. Enhanced recovery after surgery in children // *Pediatric Surgery International*. — 2021.

13. Hidayah B.A., Karl A., Koen M. et al. Enhanced recovery after surgery in children undergoing abdominal surgery: a systematic review and meta-analysis // *BJS Open*. — 2023. — Vol. 7, № 1. — Article zrac147.

14. Greer D., Karunaratne Y.G., Karpelowsky J.S., Adams S. Early enteral feeding after pediatric abdominal surgery: a systematic review of the literature // *Journal of Pediatric Surgery*. — 2020.

15. Behera B.K., Misra S., Tripathy B.B. et al. Systematic review and meta-analysis of safety and efficacy of early enteral nutrition following bowel anastomosis in children // *Journal of Pediatric Surgery*. — 2022.

Для цитирования: Улугмуротов А.А., Зуфаров А.А., Юсупов Ш.А., Маматов С.О. Клинико-функциональная оценка ранней реабилитации детей после лечения кишечной непроходимости с учётом возрастнo-реабилитационных зон // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. — 2026. — № 6(26). — С. 1092–1101. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20843728>